

ভারতের খুচরো ব্যবসায় বিদেশী বিনিয়োগ :

একটি পরিকল্পিত জনবিরোধিতা

ঈশিতা মুখার্জি

বহু ব্র্যান্ডের খুচরো ব্যবসায় ৫১ শতাংশ পর্যন্ত বিদেশী ইকুইটি বিনিয়োগ এক একক ব্র্যান্ডের খুচরো ব্যবসায় ১০০ শতাংশ পর্যন্ত বিদেশী ইকুইটি বিনিয়োগ কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট কন্ট্রোলদিন আগে অনুমোদন করে। যে সময়ে অনুমোদন করে, তখন সংসদ চালু ছিল। কিন্তু সংসদে কোনো আলোচনার তেয়াক্ব না করেই ক্যাবিনেট একক সিদ্ধান্তে খুচরো ব্যবসায় বিদেশী বিনিয়োগ অনুমোদন করে। কার্যত কেন্দ্রীয় সরকার কোনো আলোচনা ছাড়াই একতরফা সিদ্ধান্তে এই নীতি গ্রহণ করে। এবছর কেন্দ্রীয় বাজেট পেশের সময়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী জনান যে বৈদেশিক বাণিজ্যে চলতি ঘাটতি (CAD বা Current Account Deficit) যা কিনা আমদানি-রপ্তানিজাত ঘাটতি মেটাতে একমাত্র খুচরো ব্যবসায় বিদেশী বিনিয়োগ ছাড়া উপায় নেই। কয়েকদিন আগেও অর্থমন্ত্রী জনান যে এই ঘাটতি মেটানোই আমাদের দেশের সবথেকে বড় সমস্যা। যেহেতু আমদানি বা রপ্তানি-কোনটিই এই মুহুর্তে সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না, তাই আর্থিক জেগুনের ব্যবস্থা করাই নাকি সরকারের একমাত্র কাজ। খুচরো ব্যবসায় বিদেশী বিনিয়োগ নাকি এই কাজই করছে। কিন্তু কবে থেকে খুচরো ব্যবসায় এই বিনিয়োগে বাধ্যবাধ্যকতা চালু হলো আমাদের দেশে? এর পিছনে রাজনীতিই বা কী? অর্থনীতিই বা কী? বর্তমান রচনায় আমরা এই বিষয়গুলিই আলোচনা করব। যে সব দেশে খুচরো ব্যবসায় বিনিয়োগ চালু হয়েছে, সেখানকার পরিস্থিতিই বা কিরকম-বর্তমান রচনায় সেই বিষয়টিও আলোচনা করব।

(১)

১৯৯৫ সাল থেকেই ভারতের খুচরো ব্যবসায় বিদেশী বিনিয়োগের প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হয়। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার পরিষেবা সংক্রান্ত চুক্তির মধ্যে পাইকারী এবং খুচরো ব্যবসায় বিদেশী বিনিয়োগের কথাটি ছিল। ১৯৯৭ সালে পাইকারী ব্যবসায় (Cash & Carry) সরকারী ছাড়পত্রের ভিত্তিতে ১০০ শতাংশ বিদেশী বিনিয়োগ অনুমোদিত হয়। ২০০৬ সালে এই বিনিয়োগ সরকারী ছাড়পত্র ছাড়াই অনুমোদিত হয়। একক ব্র্যান্ড খুচরো ব্যবসায় ক্ষেত্রে ৫১ শতাংশ বিদেশী বিনিয়োগ অনুমোদিত হলো। ২০১১ সালে একক ব্র্যান্ড খুচরো ব্যবসায় ১০০ শতাংশ বিদেশী বিনিয়োগ অনুমোদিত হয়। এতদিন পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত বাজারে বিদেশী বিনিয়োগ ৪৯ শতাংশ পর্যন্তই আটকে ছিল। এবার সেই বন্ধন আলগা করা হলো। পরপর ঘটনাক্রম দেখলে দেখা যাবে যে ভারত সরকার ক্রমাগতই ধীরে ধীরে খুচরো ব্যবসায় বিনিয়োগের দিকে ঝুঁকছে। দেশের মানুষকে কিছুটা বলে, কিছুটা না বলে যেভাবে সম্ভব এই বিনিয়োগকে অনুমোদিত করেছে। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ভারত সরকার এই নীতি দেশের মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে। ভারতের খুচরো ব্যবসায় এই বিনিয়োগ ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই দেশজুড়ে আপত্তি ও বিক্ষোভ ছিল, এখনও আছে। এই বিনিয়োগ ঘিরে মূল আপত্তির বিষয়ে পরবর্তী অংশে আলোচনা করব। কী পদ্ধতিতে ধীরে ধীরে দেশের সরকার এই ধরনের একটি নীতি চালু করল, সেই বিষয়ে এখন আলোচনা করব।

যে বিদেশী কোম্পানিগুলির কথা এ ক্ষেত্রে সামনে চলে এসেছে সেগুলি হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ালমার্ট, জার্মানির কারফোর এবং ব্রিটেনের টেসকো। বর্তমান দুনিয়ায় এই কোম্পানিগুলিই খুচরো ব্যবসায় ১, ২ এবং ৩নং কোম্পানি। যেভাবে ভারত সরকার কাজ করছে, তার ফলে মনে হয় এই কোম্পানিগুলিই ভারত সরকারকে চালিয়েছে। তার কারণ ধীরে ধীরে যেভাবে ভারত সরকার এগিয়েছে তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে সরকারের তাগিদ এবং এই কোম্পানিগুলির তাগিদ একই। কোনো জায়গা থেকে ভীষণ চাপ ছাড়া সরকারের এই মনোভাব বোঝা যায় না। দেশের মানুষ যে এই নীতির জন্য চাপ দেয়নি, তা স্পষ্ট। তা না হলে সংসদে নির্বাচিত সাংসদদের আলোচনাকে এত ভয় কেন সরকারের? খুচরো ব্যবসায় বিদেশী বিনিয়োগের বিষয়ে পৃথিবীর সর্বত্রই বিক্ষোভ হয়েছে। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই ওয়ালমার্টের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হয়েছে। সুতরাং সরকারও দেশের জনগণকে অগোচরে রেখে ধীরে ধীরে পিছনের দরজা দিয়ে এই কোম্পানিগুলির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে। কয়েকদিন আগে নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যে জানা যায় ওয়ালমার্ট এদেশের বাজারে চুকবার জন্য অনেক অর্থব্যয় করেছে ঘুষ বাবদ। এটিকে ওয়ালমার্ট-এর মতন কোম্পানিগুলি বলে lobbying বা বাজার দখলের উদ্দেশ্যে অনুমোদিত ব্যয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই কোম্পানিগুলির এই ধরনের ব্যয় অনুমোদিত। কিন্তু অনুমোদিত হলেও এই ব্যয় নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরেই অসন্তোষ আছে। ওয়ালমার্ট-এর দোকানের চারপাশ থেকে সেই অঞ্চল এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি থেকেও ছোট ছোট দোকান উধাও হয়ে গেছে—এগুলিই সব দেশের চিত্র। তাই স্বাভাবিকভাবেই বেকারী এবং বাজার দখলের বিরুদ্ধে সব দেশেই মানুষ বিক্ষোভ জানিয়েছে। এছাড়াও ওয়ালমার্টের শ্রমিকনীতির বিরুদ্ধে একসাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১০০টি বড় শহরে এবং অন্যান্য দেশেও ওয়ালমার্টের শ্রমিকরা ধর্মঘট করেন। মূলত শ্রমিক নীতির বিরুদ্ধেই এই ধর্মঘট। তবে এই প্রথম এতগুলি ওয়ালমার্ট স্টোরে শ্রমিকদের এই ঐক্যবদ্ধ সংগঠিত বিক্ষোভ ওয়ালমার্টকে ভাবিয়ে তুলেছে। ওয়ালমার্ট-এর অনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশেই বিভিন্ন মানুষ মাঝে মাঝেই সোচ্চার হয়েছে। ভারত সরকারের এই কোনো তথ্যই অজানা নয়।

২০০১ সালে ওয়ালমার্ট কোম্পানি ভারতে তার একটি পারম্পরিক সম্পর্কের অফিস শুরু করে। ২০০৩ সালে ওয়ালমার্ট তার কার্যকলাপ পৃথিবীর অনেক দেশেই ছড়িয়ে দেবে বলে ঘোষণা করে। এই দেশগুলির মধ্যে ভারত অন্যতম। (সূত্র : বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, ২০০৩, জুলাই, ৫) ওয়ালমার্ট-এর প্রধান কর্ণধার, লি স্কট ভারতে ওয়ালমার্ট-এর উজ্জ্বল সম্ভাবনার অন্যতম কারণ হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকার কথা বলেন। (সূত্র : ইকনমিক টাইমস, ২০০৪, জানুয়ারি ১০) ২০০৫ সালে মার্চ মাসে গঠিত হয় ‘ওয়ালমার্ট প্রোবাল সোর্সিং ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড।’ ২০০৫ সালের এপ্রিল মাসে এই কোম্পানিটি ভারতে ব্যবসা করে এরকম ১০টি বহুজাতিক সংস্থার সঙ্গে বৈঠক করে ভারতের খুচরো ব্যবসার বাজার বোঝার জন্য। ঐ বৈঠকে একথাও বলা হয় যে ওয়ালমার্ট-এর কর্তৃপক্ষরা মাঝে মাঝেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এসে এদেশের বয়নশিল্প, পোশাক এবং চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের উৎপাদকদের সঙ্গে বৈঠক করে গেছে। লি স্কট একথাও বলেন যে তাঁরা অপেক্ষা করছেন সময় সুযোগ মতো ভারতের খুচরো ব্যবসায় তারা প্রবেশ করবে। ঠিক যেসময়ে ওয়ালমার্ট কোম্পানি তাদের কোম্পানির তরফ থেকে ভারতের বাজার বোঝার চেষ্টা করছিল, দেশে শিল্পনীতি ও প্রসার দপ্তর (DIPP) এই বিষয় একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। সেই রিপোর্টে বলা হয় যে দেশের ছোট ছোট উৎপাদনকারীর স্বার্থ বাঁচিয়েই খুচরো ব্যবসায় বিদেশী বিনিয়োগ প্রয়োজন। রিপোর্টে বলা হয় যে চীনের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এদেশেও খুচরো ব্যবসায় বিদেশী বিনিয়োগ প্রয়োজন। কিন্তু একথাও বলা হয় যে ভারতের মানুষকে তা বোঝানোর প্রয়োজন।

ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিড মালফোর্ড ২০০৫ সালের মে মাসে জানান যে ভারতের বাজারে প্রবেশ করার জন্য সব স্তরেই টাকা খরচ, ঘুষ দেওয়া (দুটিই মার্কিন ভাষায় Lobby-এর সমার্থক)—এই ধরনের প্রক্রিয়া অবিরত চালিয়ে যাচ্ছে। পরবর্তীকালে যাতে ওয়ালমার্ট সংস্থার CEO এবং সভাপতি জন মেনজার-এর ভারত সফর সফল করা যায় সেই উদ্দেশ্যে ডেভিড মালফোর্ড দেশের

প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী এবং বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। ওয়ালমার্ট কোম্পানিও এই সময়ে ব্যাকুল হয়ে গিয়েছিল ভারতীয় একটি কোম্পানির জন্য যারা তাদের সঙ্গে গাটছড়া বাঁধবে। স্নেনজার সাহেব ২০০৫ সালের মে মাসে ভারতে আসেন এবং সরকারসহ এদিক-ওদিক বোঝাতে শুরু করেন যে ছোট ছোট ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের স্বার্থ, ক্রেতাদের স্বার্থ রক্ষায় ওয়ালমার্ট ভারতের জন্য কী কী উপকার করতে পারে। ২০০৫ সালের মে মাসে তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন এবং সংবাদমাধ্যমকে জানান যে তিনি প্রধানমন্ত্রীর থেকে আশ্বাস পেয়েছেন যে ভারত শীঘ্রই তার বিদেশী বিনিয়োগ সংক্রান্ত নীতি বদলাচ্ছে এবং এই মর্মে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর উপর আস্থা জ্ঞাপন করেন তিনি। তিনি এও বলেন যে এদেশে বিপণনের অভাবে প্রচুর ষ্ফল-সবজি নষ্ট হয়ে যায়। ওয়ালমার্ট এলে ভারতের সাধারণ মানুষের অনেক সুবিধা হবে। এ সব তথ্য নিশ্চয়ই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পরই তিনি জানতে পারেন। অর্থাৎ বলা যায় যে ওয়ালমার্টের এই Lobbying-এর সঙ্গে প্রতি পদক্ষেপে তাদের মিত্র হিসাবে তারা ভারত সরকারকে পেয়েছে।

বামপন্থীরা প্রথম থেকেই তীব্রভাবে খুচরো ব্যবসায় বিদেশী বিনিয়োগের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছে, জনমত সংঘটিত করেছে এবং ওয়ালমার্টের সঙ্গে ভারত সরকারের এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের বিরোধিতা করেছে। প্রথম ইউ পি এ সরকারের সাধারণ ন্যূনতম কর্মসূচী (Common Minimum Programme) এর ফলে ব্যাহত হবে বলে বামপন্থীরা তীব্রভাবে এই ধরনের বৈঠকের বিরোধিতা করে।

২০০৬ সালের গোড়ার দিকে ভারত সরকার প্রথমবারের মতো একক ব্র্যান্ড খুচরো ব্যবসায় ৫১ শতাংশ বিদেশী বিনিয়োগের কথা ঘোষণা করে। সরকারী অনুমোদনের অপেক্ষা না করেই বহু ব্র্যান্ড খুচরো ব্যবসায় ১০০ শতাংশ বিদেশী বিনিয়োগের কথাও ঘোষণা করা হয়। ঐ বছরই ব্যাঙ্কালোরে ওয়ালমার্ট একটি মার্কেট রিসার্চ অ্যান্ড বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অফিস খোলে। ওয়ালমার্ট-এর দিকে মুখ চেয়ে ভারত সরকার এ জে কার্নে বলে একটি সংস্থাকে খুচরো ব্যবসায় বিদেশী বিনিয়োগের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার জন্য রিপোর্ট তৈরি করতে বলেছিল ২০০২ সালে। এই রিপোর্টটি স্বাভাবিকভাবেই একটি তৈরি করা রিপোর্ট যেখানে ভারতে খুচরো ব্যবসায় যে কোনো বিনিয়োগ বিশেষ করে বিদেশী বিনিয়োগ লাভজনক বলে দেখানো হয়। বিদেশী বিনিয়োগের আস্থাজনক সূচক বলে একটি সূচক তৈরি হয় (FDI Confidence Index)। এই সূচক বিদেশী বিনিয়োগকারীকে জানিয়ে দেয় যে দেশের কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করলে বিনিয়োগকারীর লাভ হবে। ভারত সরকারের ব্যয়ে গঠিত এই রিপোর্ট দেখালো যে ভারতের খুচরো ব্যবসায় বিনিয়োগের মত লাভজনক আর কোনো ক্ষেত্রই নেই। ভারত সরকারের ব্যয়ে গঠিত একটি রিপোর্ট দেশের মানুষের কোথায় সুবিধা হবে, না দেখে বিদেশী বিনিয়োগকারীর কোথায় লাভ হবে, সেই তথ্য দেখিয়ে দিলো। দেশের সরকার আর ওয়ালমার্ট যে এক পক্ষেই লোক, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ আর রইলো না।

২০০৬ সালে ওয়ালমার্ট ‘ভারতী’ গোষ্ঠীর সঙ্গে চুক্তি সই করে। ২০০৯ সালে অন্তসর, জিরাকপুর, জলজুর, কোটা, ভোপাল, লুধিয়ানা, রায়পুর, ইন্দোর, বিজাওয়াদা, মীরট, আগ্রা, লক্ষৌ, জম্মু, শুধুর, ঔরঙ্গাবাদ, ভাটিগু এবং অমরাবতীতে ভারতী-ওয়ালমার্ট পাইকারী ব্যবসা শুরু করে। ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়কেই অনেক উৎসাহদান করতে শুরু করে এই ব্যবসা। পাইকারী ব্যবসায় দিল্লিতে উৎসাহ জানায় জার্মান সংস্থা কারফোর। ২০০৮ সালে টেসকো জানায় যে টাটা গোষ্ঠীর সঙ্গে তারা গাটছড়া বেঁধে পাইকারী ব্যবসায় বিনিয়োগ করবে।

এই সময়ে ভারত সরকারের মনে হলো যে দেশের মানুষের এই বিনিয়োগের ষ্ফলে কত লাভ হবে এই বিষয়ে একটি রিপোর্ট না হলেই নয়। অন্যান্য দেশের ইতিহাস এবং ভারতে বামপন্থীদের বিক্ষোভ, বহু সংগঠনের সম্মিলিত বিক্ষোভ স্তিমিত করা একান্ত প্রয়োজন। তা না হলে এই সংস্থাগুলি আসলেও শান্তিতে ব্যবসা করবে কী করে? তাই ২০০৭ সালে দেশের শিল্পনীতি ও প্রসার দপ্তরের (DIPP) সহায়তায় ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর রিসার্চ অন ইন্টারন্যাশনাল ইকনমিক রিলেশনস (Indian Council for Research on International Economic Relations – ICRIER)

একটি গবেষণামূলক রিপোর্ট তৈরি করে। এই রিপোর্টটি সরকারের হাতিয়ার হিসাবে ভবিষ্যতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এই রিপোর্টটি দেখায় যে ভারতের বিপুল অসংগঠিত খুচরো ব্যবসার ক্ষেত্রটি সংগঠিত করলে এবং বিদেশী সংস্থার সাহায্য নিলে দেশের মানুষের কত লাভ হবে। প্রবন্ধের পরের ভাগেই ভারতের খুচরো ব্যবসার ক্ষেত্রটির কথা বলতে গিয়ে আমরা দেখব ভারতের অসংগঠিত খুচরো ব্যবসার ক্ষেত্রটি কত বড়। পরবর্তীকালে ২০১১ সালেও ICRIER অন্য একটি রিপোর্ট দেয় সরকারকে। এই রিপোর্টে দেখানো হয় যে ক্রেতা সুরক্ষা সবথেকে বেশি রক্ষা করা হবে যদি খুচরো ব্যবসায় এই সংস্থাগুলি আসে। DIPP-র পুরানো রিপোর্ট ছেড়ে এই রিপোর্টগুলিই সরকার দেশের মানুষকে বোঝানোর কাজে ব্যবহার করে।

২০১২ সালের জুলাই মাসে দিল্লি হাইকোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে নোটিশ জারি করে এই মর্মে যে ভারতী ওয়ালমার্ট কেআইনীভাবে খুচরো ব্যবসায় অংশগ্রহণ করছে। এই বাবদ ২০১২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটি জনস্বার্থ মামলাও দায়ের করা হয়। একের পর এক মামলা হওয়াতে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নেওয়ার চাপও বাড়তে থাকে।

প্রথম থেকেই দেখা যায় যে ওয়ালমার্ট সংস্থার কাছে ক্রমাগতই নতিস্বীকার করে এসেছে ভারত সরকার। যখনই সরকার পড়েছে, ভারত সরকারের কাছ থেকে সমর্থনসূচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। একমাত্র লাগাতার বামপন্থীদের আপত্তিই তাদের রাজনৈতিক অসুবিধা বলে জানিয়েছে ভারত সরকার। যেদিন থেকে নয়া উদারনীতির পথে হেঁটেছে ভারত সরকার, সেদিন থেকেই যে কোনো আন্তর্জাতিক লক্ষ্যকারী সংস্থার মুখের দিকে তাকিয়েই তারা নীতি নির্ধারণ করেছে। সূত্রাং খুচরো ব্যবসায় বিদেশী বিনিয়োগকারীর লাভের অঙ্কের দিকে তাকিয়েই যে ভারত সরকার নীতি গ্রহণ করবে, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। ইউ পি এ-১ এই দিকে কিছুটা হলেও বামপন্থীদের চাপের জন্য প্রকাশ্যে অনেক কথা বলতে পারেনি। কিন্তু ভাবলেশহীনভাবে এগিয়ে চলেছে ইউ পি এ-২। বিদেশী কোম্পানির স্বার্থরক্ষার খাতিরে তারা বলে চলেছে খুচরো ব্যবসায় বিদেশী বিনিয়োগ আসলে কত চাকরি হবে, কৃষকের ফসল বিক্রির আর কোনো অসুবিধা থাকবে না, ক্রেতারও কত সম্ভ্র দামে জিনিস পাবেন, স্বাদ্য-সুরক্ষার বাতাবরণ তৈরি হবে, জিনিসপত্রের দাম কমবে ইত্যাদি ইত্যাদি। নানা দেশে নানা ভাষা আজ প্রমাণ করেছে যে এই প্রতিটি কথাই সঁবেব মিথ্যা। কিন্তু দেশের সরকার এই মিথ্যা ব্যবহার বলে চলেছে শুধু বিদেশী কোম্পানির মুখ চেয়ে। দেশের সরকারের মনোভাব তো বহুদিন আগেই বোঝা গিয়েছিল। কিন্তু একথা বোঝা প্রয়োজন যে হঠাৎ ভারতের খুচরো ব্যবসার বাজার বিদেশী বিনিয়োগকারীর চোখের মণি হয়ে উঠল কেন? পরবর্তী অংশে এই প্রশ্নই আলোচনা করবো।

(২)

২০০৫ সালের পঞ্চম আর্থিক সেক্সাস-এর তথ্যেই প্রমাণ হয়েছিল যে ভারতের খুচরো ব্যবসার ক্ষেত্রটিতেই দেশের বেশিরভাগ মানুষ নিযুক্ত। কিন্তু এই ক্ষেত্রটির ৯৭ শতাংশই অসংগঠিত। ২০০৫ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে কারখানাজাত উৎপাদনের পরেই বেশি কর্মসংস্থান হয়েছে খুচরো ব্যবসায়। গ্রাম-শহর উভয়ের ক্ষেত্রেই খুচরো ব্যবসার বিস্তার ক্রমবর্ধমান। এত বিপুল কর্মসংস্থান হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু ২০০৫ সালের তথ্যে দেখা যায় যে খুচরো ব্যবসা মোট জাতীয় উৎপাদনের ১০ শতাংশ জুড়ে রয়েছে।

খুচরো ব্যবসায় যে সংস্থাগুলি কাজ করছিল, তার মধ্যে ৪৫.৪০ শতাংশই স্বনিযুক্ত সংস্থা। এই সংস্থাগুলির বেশিরভাগই নিজেরাই নিজেদের ব্যবসার আর্থিক সংস্থান করে থাকে। ১৯৮০-র দশক থেকেই যখন বেকারী বাড়তে শুরু করে, খুচরো ব্যবসা একটি ক্ষেত্র যেখানে মানুষ কর্মসংস্থানের কথা ভেবেছিলেন।

রাজসভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে জানা যায় যে ২০০৮ সালে ভারতে মোট খুচরো ব্যবসা বৃদ্ধি পেয়েছে ১৩ শতাংশ হারে, কিন্তু অসংগঠিত খুচরো ব্যবসা বৃদ্ধি পেয়েছে ১০ শতাংশ হারে। DIPP-র রিপোর্টের ভিত্তিতে চারি এবং রাঘবন (২০১১) একটি গবেষণাপত্রে এই ক্ষেত্রটির বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান নিয়ে কয়েকটি পরিসংখ্যান পেশ করেন। সেই পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে ২০০৫-

২০০৬ সাল থেকে ২০০৮-২০০৯-এর মধ্যে মোট খুচরো ব্যবসার বিক্রি তেমন কিছু বৃদ্ধি পায়নি। অর্থাৎ দেশের জনগণের ভোগব্যয়ের মধ্যে খুচরো ব্যবসা থেকে কেনা অংশ এমন কিছু বৃদ্ধি পায়নি। ২০০৫-০৬-এ এর পরিমাণ ছিল ১২.৪%, ২০০৬-০৭-এ এটি ছিল ১৪.৯%, ২০০৭-০৮-এ এটি হলো ১৫.১%, ২০০৮-০৯-তে তা হলো ১২.৫% সাধারণ মানুষের কেনাকাটার একটা বড় অংশই আসছে অসংগঠিত খুচরো ব্যবসা থেকে—যা দেশের ‘কিরানা দোকান’ বলে উত্তর ভারতে বলা হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এদের বলা ‘মা-বাবা-র দোকান’ (Mom-Pop Stores)।

সংগঠিত বড় খুচরো ব্যবসার বাজার এদেশে সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের কেনাকাটার ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। যে বৃহৎ বিদেশী কোম্পানিগুলি এদেশের বাজার ধরবার চেষ্টা করছে, তারা কতিপয় উচ্চ-মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্তের কেনাকাটার বাজারের উপরেই ভিত্তি করছে। সুতরাং এরকম একটি দেশে খুচরো ব্যবসায় কাজ করতে গেলে সমস্ত অসংগঠিত ছোট ছোট দোকান তুলে দিতে হবে, না হলে এই ব্যবসা তাদের পক্ষে লাভজনক হবে না।

দেশের খুচরো ব্যবসায় কর্মসংস্থান প্রতি বছরই বৃদ্ধি পেয়েছে। এই কর্মসংস্থান গ্রামে-শহরে, মহিলা-পুরুষ নিরপেক্ষে বৃদ্ধি পেয়েছে। কালহান (২০০৭) একটি গবেষণাপত্রে দেখান যে মুম্বাই শহরে সংগঠিত খুচরো ব্যবসা আসার পর ছোট ছোট দোকানপাট একটি একটি করে বন্ধ হয়ে গেছে। ভারতের খুচরো ব্যবসা যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসংস্থানের কেন্দ্র, তা জাতীয় নমুনা সমীক্ষার ৬৩তম রাউন্ড বা ২০০৭-২০০৮-এর তথ্যেও জানা যায়। সেখানেও দেখা যায় যে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে খুচরো ব্যবসা দেশে অন্যান্য ক্ষেত্রের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। ২০১০-১১ সালের জাতীয় নমুনা সমীক্ষার তথ্যেও দেখা যায় যে মোট ব্যবসা-বাণিজ্যে যত মানুষ নিযুক্ত তার ৭৮.১% নিযুক্ত রয়েছে খুচরো ব্যবসায়। একথাও জানা যায় যে প্রতি বছরই গড়ে মোট খুচরো বাণিজ্য ১৩% হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অসংগঠিত খুচরো ব্যবসা গড়ে ১০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অসংগঠিত খুচরো ব্যবসার ৫৫% রয়েছে দেশের শহরগুলিতে।

সুতরাং এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে অসংগঠিত খুচরো ব্যবসা যদি এই মুহূর্তে দেশ থেকে গুটিয়ে যায় এবং বিদেশী বিনিয়োগের সাহায্যে সংগঠিত খুচরো ব্যবসার ব্যাপ্তি ঘটে, অসংগঠিত খুচরো ব্যবসার এই নিযুক্ত জনসাধারণকে কি কর্মসংস্থান দেওয়া সম্ভব হবে? ২০০৫ সালের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি গবেষণাপত্রে দেখানো হয়েছে যে ওয়ালমার্ট যে বছর প্রথম ব্যবসা ফাঁদে সে বছর একটু কর্মসংস্থান হয়, কিন্তু ধীরে ধীরে কর্মসংস্থান কমেতে শুরু করে। ২০০৮ সালের একটি গবেষণাপত্রে দেখানো হয়েছে যে ওয়ালমার্ট স্টোরে প্রতি ১ জন নিযুক্ত শ্রমিকপিছু ১.৪ জন খুচরো ব্যবসার শ্রমিক বেকার হয়ে যান। এর ফলে খুচরো ব্যবসায় গড়ে ২.৭% শ্রমিক নিয়োগ হ্রাস পায়। ২০০৭ সালের অন্য একটি গবেষণাপত্রে এও দেখানো হয়েছে যে ওয়ালমার্ট স্টোর খুললে খুচরো ব্যবসায় শ্রমিকের গড় আয় কমে যায়। এও জানা যায় ছোট ছোট দোকানপাটগুলির ব্যবসা প্রায় ৪০-৫০% কমে যায়।

এইসব তথ্য থেকে বোঝা যায় যে ভারতের খুচরো ব্যবসায় বিদেশী বিনিয়োগকারী দৃষ্টিতেই দেশের বাজার দখল করতে পারার সবরকম পরিস্থিতি রয়েছে। ভারতের খুচরো ব্যবসা একটি ঐতিহাসিক, ঐতিহ্যমণ্ডিত ব্যবসা। সারা দেশজুড়ে অসংখ্য ছোট ছোট দোকানকে কেন্দ্র করে এই ব্যবসা গড়ে উঠেছে। যাদের এখন ‘দালান’ বা ‘ফড়ে’ বলা হচ্ছে, ভারতই এই অসংখ্য মানুষ যারা এই খুচরো ব্যবসায় নিযুক্ত। সুতরাং এই ছড়ানো-ছেটানো বিপুল অসংগঠিত বাজার দখল করা বিদেশী কোম্পানির কাছে কী খুব কঠিন? বিদেশী কোম্পানিগুলি অন্যান্য দেশগুলিতে বিশেষ করে খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, চান যে পরিমাণ ব্যবসার অসুবিধায় পড়েছে, এই কোম্পানিগুলি নতুন বাজার ধরার খুবই প্রয়োজন। এই কোম্পানিগুলির পক্ষে আদর্শ হলো ভারতের খুচরো ব্যবসার বাজার।

এতো বোঝা গেল বিদেশী কোম্পানিগুলির স্বার্থ। কিন্তু এ প্রবন্ধের প্রথম অংশে আমরা দেখলাম যে বিদেশী কোম্পানি এবং ভারত সরকারের স্বার্থ কোথায় যেন একাকার হয়ে গেছে। এখন বোঝা প্রয়োজন ভারত সরকারের স্বার্থ কোথায়।

১৯৯১ সাল থেকে নয়া অর্থনৈতিক নীতি ঘোষণা করে নয়া উদারীকরণের পথে হেঁটেও ভারত সরকার বিদেশী বিনিয়োগে বিশেষ সফল হয়নি। এমনটা নয় যে বিদেশী বিনিয়োগের সাহায্যেই দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির হার ভারত সরকার ক্রমাগতই বাড়িয়ে নিয়ে গেছে। এ দেশের বিদেশী বিনিয়োগের অভিমুখ ছিল পরিকাঠামো এবং পরিষেবা ক্ষেত্রে। DIPP-র পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে বিদেশী বিনিয়োগের অগ্রাধিকার ছিল উৎপাদন বহির্ভূত ক্ষেত্রগুলি। ১৯৯২-৯৪ সাল থেকে পরিষেবায় বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছিল, কিন্তু এই বৃদ্ধি স্থায়ী ছিল না। এছাড়াও পরিষেবা ক্ষেত্রে বিদেশী বিনিয়োগ মোট চাহিদার উপর নির্ভরশীল। DIPP-র পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০০০-০১ সাল থেকে একটানা ২০১১-১২ সাল পর্যন্ত দেখলে বিদেশী বিনিয়োগের বৃদ্ধির হার ক্রমাগতই উঠেছে এবং নেমেছে। ২০০০-১১ সালে এই বৃদ্ধির হার ছিল ৫২%; ২০১১-১২ সালে তা হয়েছে ৩৪%-এর মধ্যে বেশ কয়েক বছর এই বৃদ্ধি হয়নি; মোট বিনিয়োগ বৃদ্ধির হার ঋণাত্মক।

এই তথ্যগুলি নেওয়া হয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার বুলেটিন থেকে। DIPP-র তথ্য অনুযায়ী যদি শুধুমাত্র বিদেশী ইকুইটি মূলধনের হিসাব নেওয়া যায়, তাহলে দেখা যায় ২০০০-০১ সালে মার্কিন ডলারে এর বৃদ্ধির হার ছিল ৬৫%। ২০০১-১২ সালে বেড়ে-কমে তা দাঁড়িয়েছিল ৬৪%।

ভারত সরকারেরও প্রয়োজন হয়ে পড়েছে বিদেশী বিনিয়োগকারীকে একটি স্থায়ী আশ্তানা খুঁজে দেওয়ার। তা না হলে ভারতের আমদানি-রপ্তানির ঘাটতি তো বেড়েই চলেছে। দেশের রপ্তানি বাড়ছে না; আমদানির উপর দেশের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। তো আর্থিক সংস্থান হবে কোথা থেকে? অগত্যা খুচরো ব্যবসার বিপুল বাজার। ২০১২ সালে এ এস অ্যান্ড এ নামে একটি সংস্থার রিপোর্ট জানাচ্ছে ভারতের খুচরো ব্যবসায় মোট লেনদেনের নগদ অর্থমূল্য ৪৫০০ কোটি মার্কিন ডলার। কাজেই বিদেশী বিনিয়োগকারীদের নজরে ফেলে দিতে হবে এই ক্ষেত্রটিকে। তাই ভারত সরকারের পক্ষ থেকে বারবার নানাভাবে নানা নীতি প্রণয়ন করে, নানারকম গবেষণা উৎসাহ দিয়ে বারবার দেখানো হয়েছে বিদেশীদের কাছে কত লাভজনক এই ব্যবসা।

২০১২ সালের একটি তথ্যে প্রকাশ যে অসংগঠিত খুচরো ব্যবসার চক্রাকার বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি হয়েছে পানীয়তে। এরপরে ক্রমাগত রয়েছে আসবাবপত্র, পরিষেবা, কম্পিউটার, জুতো। সবচেয়ে এই বৃদ্ধির হার কম হয়েছে খাদ্য, মুদি-মশলায় জিনিস এবং স্বাস্থ্যরক্ষার পণ্যাদিতে। সংগঠিত খুচরো ব্যবসার ক্ষেত্রে সবথেকে বেশি এই বৃদ্ধির হার ঘটেছে প্রসাধন সামগ্রী, গহনা এবং ঘড়িতে। যে যে কোম্পানিগুলি এগিয়ে এসেছে এই বিনিয়োগে, তারা যেখানে বৃদ্ধির হার সবথেকে বেশি, সেসব ক্ষেত্রেই আসতে চাইছে।

আজ যে সব কোম্পানির নাম আমরা শুনেছি পাচ্ছি তার মধ্যে ওয়ালমার্ট ছাড়াও রয়েছে জার্মানির কারফোর, আসবাবপত্রের কোম্পানি আইকিয়া, ব্রিটেনের কোম্পানি টেসকো। যে সব ক্ষেত্রে খুচরো ব্যবসার প্রতিপত্তি বেড়েছে, প্রথমে তারা সেই সব ক্ষেত্রেই আসবার চেষ্টা করবে। তারপর ধীরে ধীরে তারা অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করবে। ভারত সরকার খুচরো ব্যবসার ক্ষেত্রটি বিদেশী বিনিয়োগকারীর কাছে এই জন্যই মেলে ধরেছে, কারণ এই ক্ষেত্রটিতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, দোকান, শ্রমজীবী মানুষ রয়েছে, যাদের পক্ষে সম্ভব হয় কোনো প্রতিবার করা সম্ভব হবে না বলে তাঁদের ধারণা। মাত্র কয়েকদিন আগে ১১টি শ্রমিক সংগঠনের ডাকে দেশজোড়া ধর্মঘট এই ধারণাকে দ্রুত প্রমাণিত করেছে।

ভারতীয় খুচরো ব্যবসার বাজারকে বিদেশী কোম্পানির কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে বহুপরিচর ছিল ভারত সরকার। তাই এত রিপোর্ট, এত প্রচেষ্টা। নয়া উদারনীতির অর্থনীতির মধ্যে পুঁজির আধিপত্য শুধুমাত্র অর্থনীতিতেই থেমে থাকে না-তা ছড়িয়ে পড়ে রাজনীতি, সংস্কৃতি, প্রতিদিনের জীবনসাপনেও। আমাদের দেশে এমনই এক সরকার ক্ষমতায় আসীন, দেশের গরিব মেহনতী মানুষের রুটি-রুজি বিখ্যাত পুঁজির (Global Capital) কাছে বেচে দিতে দিখা বোধ করে না। দেশের ভিতর মানুষ কীভাবে বেঁচে থাকবে, কৃষকের দিনসাপন কীভাবে হবে, যে খুচরো ব্যবসা

বেশিরভাগ মানুষের বেঁচে থাকার প্রাণকেন্দ্র এবং স্বাস্থ্য সরবরাহের প্রধান মাধ্যম, তা গুঁড়িয়ে দিতে বিন্দুমাত্র ভাবে না।

খুচরো ব্যবসায় বিদেশী কোম্পানিরা আসলে তারা শুধুমাত্র ব্যবসা নিয়েই থাকবে না, তারা চালু করবে তাদের নিজস্ব সরবরাহ, উৎপাদন এবং সংগ্রহ ব্যবস্থা। সুতরাং দেশের মধ্যে এই ব্যবস্থাগুলিও একে একে ভেঙে পড়বে।

কৃষক কোন জমিতে কী চাষ করবেন, কোথা থেকে ঋণ জোগাড় করবেন, কোথায় বিক্রি করবেন—সব স্থির করবে এই বিদেশী কোম্পানিগুলি। দেশের মানুষ কি কি পণ্যব্যবহার করবেন, তাও স্থির করে দেবে ঐ কোম্পানিগুলি। এ এক নতুন ধরনের দাসত্ব, বন্ধন এবং আধিপত্য।

দেশের সরকার বামপন্থীদের নেতৃত্বে দেশের মানুষের প্রতিবাদের তোয়াকা না করেই চালু করেছে, এই নীতি। রক্ষাকবচ লাগাতে হবে একটি একটি করে যাতে এই নীতি কার্যকর না হয়। এনরনের পরে দ্বিতীয় বিতর্ক ওয়ালমার্ট, কারফোর, টেনসকো। কোনো অবস্থাতেই এদের দেশের মাটিতে ব্যবসা করতে দিলে দেশের মানুষের সর্বনাশ।

১ K.S. Chalapati Rao and Biswajit Dhar, "Vaulting over India's Retail FDI Policy well", EPW, Nov 17, 2012

২ <http://dipp.nic.in>.

৩ ASA & Associates, A Brief Report on Retail Industries in India, August 2012.

৪ Anusha Chari & TCA Madkar Raghavan, FDI in India's Retail Bazar; Opportunities & Challenges, March 2011. NBER Working Paper.

৫ Awradha Kalkar : Regulation of Retail: Comparative experience, EPW, Aug 6, 2000.